

**ATELIERUL INTERCULTURAL PÂINEA – SIMBOL IDENTITAR:
DEMERS EDUCAȚIONAL**

***Aurelia CODREANU, profesoară de limba și literatura română, grad didactic unu,
Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alec Russo”
din Bălți, Republica Moldova***

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7369-7345>

***Svetlana STANȚIERU, profesoară de limba și literatura română, grad didactic unu,
Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alec Russo”
din Bălți, Republica Moldova***

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2660-4908>

Abstract: *The article presents the educational approach of an intercultural workshop within the Romanian Language and Literature course for institutions teaching in the languages of national minorities at the high school level. The emphasis is placed on the role of the workshop as a space for interaction, reciprocity, and appreciation of cultural diversity, contributing to the development of key linguistic and intercultural competences. Starting from the national curriculum framework, the stages of the lesson – evocation, construction of meaning, reflection, and extension – include various teaching strategies, as well as their practical applicability through the case study „Bread – an identity symbol.”*

Keywords: *intercultural workshop, teaching strategies, national curriculum, intercultural education, cultural diversity, active learning.*

În contextul educației contemporane, atelierul intercultural reprezintă o abordare didactică inovatoare, menită să integreze diversitatea culturală în procesul de învățare. Această strategie se înscrie în cadrul mai larg al educației interculturale, care nu constituie o nouă disciplină școlară sau o simplă extensie a programei pentru „predarea culturilor”, ci o modalitate de a valorifica prezența elevilor de etnii diferite pentru a promova înțelegerea reciprocă și a evita stereotipurile sau prezentările statice ale culturilor [2, p. 39]. Termenul *intercultural* subliniază aspecte esențiale precum interacțiunea, schimbul, reciprocitatea, interdependența și solidaritatea, recunoscând

valorile, modurile de viață și reprezentările simbolice ale indivizilor și grupurilor în relațiile lor cu semenii și cu lumea înconjurătoare [2, p. 152].

Prevederile UNESCO 2006, privind educația interculturală, menționează că: „În mod tradițional, există două abordări: educația multiculturală și educația interculturală. Educația multiculturală folosește învățarea din alte culturi pentru a produce acceptarea sau cel puțin toleranța acestor culturi. Educația interculturală își propune să meargă dincolo de coexistența pasivă, să realizeze un mod de viață împreună, în evoluție și durabil, prin crearea înțelegerii, respectului și dialogului între diferitele grupuri culturale”.

Prezentul studiu explorează atelierul intercultural din perspectiva diverselor strategii didactice, pornind de la recomandările curriculare la disciplina *Limba și literatura română* pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale, la nivel liceal.

Curriculumul disciplinar pentru limba și literatura română la treapta liceală alocă un spațiu semnificativ lecțiilor-atelier, recunoscând potențialul lor în dezvoltarea competențelor-cheie. Conform documentelor curriculare, pentru ateliere de lectură, discuții și dezbateri interculturale se proiectează un număr specific de ore în cadrul unităților de învățare pentru anul în curs. Totalul rezervat pentru lecțiile-atelier este de 8 ore la nivel liceal, cu o distribuție recomandată de 2-3 ore anual pentru fiecare tip de lecție-atelier [6, p. 88].

Aceste ore nu sunt alocate izolat, ci integrate în demersul educațional general, asigurând o continuitate și o relevanță contextuală. Lecția-atelier, ca formă interactivă de predare, este recomandată în special la etapa liceală, fiind axată pe formarea și dezvoltarea competențelor de audiere, lectură, vorbire și scriere. Activitățile pot fi realizate fie pe baza unui text, fie detașate de el, oferind flexibilitate în adaptarea la nevoile elevilor. După cum se subliniază în literatura de specialitate, „un sistem de ateliere, structurat pe parcursul anilor și racordat la unitățile de conținut și competențele curriculare, va da rezultat dacă va funcționa ca un sistem, nu va rămâne ca o activitate sporadică, detașată de restul demersului educațional” [1, p. 22].

Astfel, Atelierul nu este o intervenție ocazională, ci un element structural al curriculei, care contribuie la o învățare holistică. Atelierul intercultural, conform *Ghidului de implementare a Curriculumului disciplinar*, „constituie o activitate didactică interactivă, care are drept scop formarea competenței socioculturale și interculturale, în vederea familiarizării elevilor cu valorile culturii naționale și universale, practicarea limbii române în diverse contexte școlare și sociale” [6, p. 89].

În proiectarea unui Atelier intercultural, alegerea unui simbol comun, dar plurivalent, este esențială pentru a facilita atât recunoașterea identității proprii, cât și deschiderea către alteritate. În acest sens, conceptul de *pâine* reprezintă un fundament didactic solid, datorită universalității sale ca element cultural, social, religios și economic. Deși prezentă în aproape toate culturile lumii, *pâinea* se diferențiază prin modalitățile de preparare, prin semnificațiile asociate și prin ritualurile comunitare care o însoțesc. Tocmai această dublă dimensiune – comună și diversă – o transformă într-un suport ideal pentru a explora pluralitatea culturală și pentru a stimula dialogul intercultural.

Astfel, Atelierul centrat pe simbolul/conceptul *pâine* oferă elevilor oportunitatea de a descoperi valori și tradiții proprii și ale altor comunități, în concordanță cu principiile educației interculturale promovate de curriculumul național. În același timp, acesta devine un spațiu pentru dezvoltarea competențelor interculturale, pentru promovarea valorilor

axiologice – solidaritate, ospitalitate, demnitate, comunitate – și pentru stimularea creativității și colaborării prin activități practice și reflexive.

În continuare, propunem demersul educațional al lecției-atelier, conform modelului didactic *Evocare – Realizarea sensului – Reflecție – Extindere*. Succesul oricărui demers didactic, după cum bine se știe, este determinant și constă din selectarea reușită a metodelor și tehnicilor aplicate la etapa *Evocare*, or intrarea în temă asigură înțelegerea subiectului tematic pus în discuție. Astfel, etapa *Evocare* își propune actualizarea cunoștințelor și reprezentărilor anterioare ale elevilor referitoare la simbolul *pâinea*, stimularea interesului afectiv și pregătirea receptării demersului intercultural.

Așadar, în cadrul *Evocării*, se vor propune următoarele strategii didactice: *Asocieri libere, Attribute, Autori și opere, VAS (Văd, Aud, Simt)*. Prin aplicarea acestor tehnici interactive se creează un spațiu de exprimare personală și de grup, în care elevii, provenind din comunități etnice diferite, își valorifică propriile experiențe culturale legate de *pâine*, punând astfel bazele comparării și ale recunoașterii diversității încă de la începutul atelierului.

Asocieri libere pentru cuvântul „pâine”. Pentru informare/comparare poate fi consultat *cuvântul-stimul/titlu pâine* din *Dicționarul asociativ al limbii române*, vol. 1 (*de la stimul la reacție*) [8, p. 245] și cuvintele-reacție provocate de stimul: *pâine* – mâncare (192); hrană (77); grâu (46); caldă (43); făină (42); foame (24); albă (16); coaptă (13); aliment (12); masă (12); proaspătă (11); bogăție (10); moale (10); sare (10); viață (10) etc. Am citat doar cuvintele-reacție care indică mai mult de 10 reacții din răspunsurile respondenților.

Attribute. Elevii propun diferite attribute/determinative/însușiri pentru cuvântul „pâine” (a se vedea *Anexa 1*).

Autori și opere. Elevii vor fi provocați să-și amintească texte literare (poezii, basme, povești, povestiri etc.) în care se regăsește/ este prezentă imaginea *pâinii* ca simbol al bogăției și sărăciei, al armoniei și unității familiale/sociale, al muncii și demnității umane, al demnității naționale și al limbii, al vieții și al morții etc. (a se vedea *Anexa 2*).

Tehnica VAS. Ulterior, elevii vor audia două melodii „Fața pâinii”, versuri: Grigore Vieru, muzică: Iurie Sadovnic, interpretare: Iurie Sadovnic și „Pâinea” de Grigore Vieru, fragment din filmul „Tunul de lemn” și vor completa tabelul, aplicând tehnica VAS.

Etapa *Realizarea sensului* vizează aprofundarea semnificațiilor culturale, literare și axiologice ale conceptului *pâine* în spațiul românesc, concomitent cu stimularea transferului intercultural. Prin lectura și analiza textelor literare propuse, completate de tehnici precum *Agenda cu notițe paralele* și *Clusteringul*, elevii selectează câmpul semantic complex al noțiunii *pâine*, identificând atât elementele universale (hrană, muncă, sacralitate), cât și particularitățile culturale specifice fiecărei comunități etnice ale căror reprezentări sunt elevii din clasa respectivă.

La etapa dată, vor fi propuse 4 texte, acestea având rolul de a-i conecta și, mai mult, a-i apropia pe elevi de cultura românească, astfel, dorindu-se menținerea implicării și a interesului stabilit la etapa *Evocare*. Elevii, pentru început, vor citi textele și vor evidenția câmpul lexico-semantic *pâine*, completându-l cu alte 6-8 lexeme.

Pâinea

A plămădi este un verb divin.
Făină, apă, drojdie, sare, muncă,
modestie, dragoste, smerenie.
Pentru că Dumnezeu lucrează prin
oameni.

(Igor Guzun)

Pâinea noastră cea de toate zilele

Colaci de botez.

Jemnă.

Colivă.

(Igor Guzun)

Suntem o limbă

Intrați pe ușă, oaspeți dragi, noi știm
Să creștem pâine și avem și sare,
Și un ulcior de vin în beci găsim,
Și-un loc de cinste-n casa noastră mare!

(Iulian Filip)

Pâine de la iepure

A existat în copilăria noastră un produs atât
de minunat, încât îi ținem minte savoarea și
acum, peste atâtea decenii. Pâinea de la
iepure. Ce gustoasă! Ce aromată! Ce
așteptată era această pâine de la iepure!
Era mâncată mereu cu poftă, niciodată
tăiată cu cuțitul, ci numaidecât ruptă, ca să
rămână în palmă cât mai multe fărâməturi.
Să le ducem la gură și pe acestea, după ce
mâncam întreaga bucată de pâine. A fost
brandul cel mai iubit al copilăriei noastre. Și
ce păcat că furnizorii acestui produs –
părinții noștri – au îmbătrânit sau au plecat
la cele veșnice! Și de ce oare, atunci când
le aducem copiilor noștri câte o pâine și le
spunem că e de la iepure, ne privesc
nedumeriți și nu ne cred? Sau, mai bine zis,
ne cred. Ne cred un pic ciudați. Magia nu
mai funcționează. Ori pâinile de astăzi, ori
copiii noștri sunt din alt aluat. (Igor Guzun)

După lectura textelor, elevii vor comenta, în baza tehnicii *Agenda cu notițe paralele*, secvențele propuse.

Tabelul 1. Secvențele propuse de elevi

Nr.	Secvența	Comentariul
1.	A crește pâine înseamnă a te dăruia, a te gândi la copiii tăi, dar și la cel pe care nu-l cunoști, adică a te omeni și a-i omeni pe alții prin pâine. (Liviu Damian)	
2.	Toți stau la masă față în față cu pâinea, chiar și regele. (Grigore Vieru)	
3.	Pâinea: un ritual, o lecție de umanitate. (...) această floare a sudorilor țăranului, ba nu, această floare a sufletului său, această minune, care e cea mai esențială minune a pământului, numită cu un cuvânt atât de plin, atât de rotund, atât de zguduitor: pâine. (Liviu Damian)	
4.	Când omul n-are pâine, el n-are nici destin. (...)// Când omul n-are pâine, el nu are nici un dor,/ nu are sărbătoare și nu știe să cânte (...)// Când omul n-are pâine, el nu are nimic,/ să aibă munți de aur și mări de pietre rare! (Dumitru Matcovschi)	
5.	Grâul este pomenit în rugăciuni, grâul este cântat, grâul trece prin toate datinile și obiceiurile de la naștere și până la pomenirea morților. (Ion Druță)	
6.	A crește pâine înseamnă a te crește pe tine, fiindcă lanul de azi, lan de la care cerem atât de mult, așteaptă și el, la rândul său, un stăpân învățat, deprins cu tehnica și calculul, având un suflet elevat, capabil să trimită în lume nu numai un mesaj de pâine, ci și un mesaj de etică, de poezie, de înaltă spiritualitate. (Liviu Damian)	

În aceeași ordine de idei, demersul didactic al activității va continua, elevilor solicitându-li-se completarea Clusteringului „Pâinea tradițională la diverse etnii”.

Figura 1. Clustering „Pâinea tradițională la diverse etnii”

La etapa dată poate fi realizată *Activitatea în grup*. Elevii vor fi repartizați în 4 grupuri și li se vor propune informații despre pâinea tradițională la români (a se vedea Anexa 3).

- Grupul 1 – „Pasca”
- Grupul 2 – „Colacii mortului”
- Grupul 3 – Prăjitura „Acasă”
- Grupul 4 – Știți oare că...?

În acest sens, elevii pot consulta atât sursa propusă, cât și alte surse bibliografice și media, prezentând informația colegilor.

Pentru a descoperi semnificația *pâinii* în cultura și civilizația românească, profesorul le va propune elevilor mai multe proverbe care conțin lexemul „pâine”, sugerându-li-se să identifice semnificația lor. Totodată, elevii sunt „invitați” să se implice în activitatea *Hora proverbelor și zicătorilor* (a se vedea Anexa 4).

La etapa următoare a activității, elevii vor completa *Hora proverbelor și zicătorilor* cu câte 3-5 exemple din civilizația etniei din care fac parte, remarcând diferențele conceptuale și culturale.

Tabelul 2. Hora proverbelor și zicătorilor

Etnia	Proverbe și zicători
română	<ul style="list-style-type: none"> • Fie pâinea cât de rea, tot mai bună-n țara mea. • În pământul negru se face pâinea albă. • Omul bun e ca pâinea cea de grâu. • Omul harnic, muncitor, de pâine nu duce dor. • Omul zgârcit moare cu pâinea în traistă.
ucraineană	
bulgară	
rusă	
găgăuză	

Etapa *Reflecție* are ca obiectiv principal conștientizarea învățării realizate, interiorizarea valorilor interculturale și dezvoltarea empatiei. Prin redactarea rețetei

originale cu „ingrediente de suflet” și prin construirea de metafore personale, elevii sunt invitați să transpună cunoștințele acumulate într-un discurs creativ și reflexiv, operaționalizând astfel competența interculturală și consolidând atitudinile de respect față de propria identitate și față de alteritate.

Rețeta originală „Pâine românească tradițională”. Elevilor li se va propune să redacteze o rețetă originală a *pâinii* românești tradiționale, respectând următoarea structură: *ingrediente, ingrediente de suflet și mod de preparare*. Elevii se vor informa, în prealabil, despre Rețeta tradițională românească de preparare a pâinii (*Anexa 5*).

Metoda metaforelor. Elevilor li se va solicita să propună metafore pentru cuvântul *pâine*, ținând cont de diversele valențe ale *pâinii* în cultura și spiritualitatea românească – de la simbolul vieții și al muncii, până la cel al sacrificiului și al sacralității (*Anexa 6*).

Etapa *Extindere* urmărește transferul cunoștințelor și al competențelor obținute în contexte autentice de comunicare, consolidarea atitudinilor interculturale și valorificarea creativității elevilor prin producerea de materiale cu caracter durabil. Prin realizarea „Dicționarului intercultural ilustrativ al *pâinii*” și prin redactarea scrisorilor adresate unui prieten de altă etnie, elevii sunt invitați să sintetizeze experiența atelierului, să transpună reflecțiile personale într-un discurs autentic și să contribuie la crearea unui produs colectiv, care poate fi utilizat ulterior în activități didactice sau expus în spațiul școlar. Aceste cerințe vor favoriza extinderea dialogului intercultural, promovând solidaritatea și schimbul de valori între generații și comunități.

Dicționarul intercultural ilustrativ al „pâinii”. Elevii, pentru elaborarea produsului, vor fi distribuiți în grupuri (3-4), în funcție de mărimea clasei/subgrupeii. Produsul final poate fi un caiet mare, un poster A3, un PDF interactiv sau un site simplu (Google Sites, Canva, Genially), care va reprezenta „o carte vie” în care pâinea fiecărei etnii din clasă își găsește locul, vocea și imaginea. Fiecare pagină a produsului va fi asemenea unei întâlniri între culturi: aceeași pâine, dar povestită și desenată în felul fiecărei etnii.

Produsul va avea următoarea *structură*: denumire; descriere succintă (3-5 enunțuri); proverb; ilustrație / desen / imagine; mini-poveste personală (4-6 rânduri) scrisă de un elev din grup: „Cum am gustat prima dată această pâine? / Cum o face bunica? / De ce nu se aruncă niciodată...?”; rețetă audio / video în limba etniei; un cântec despre pâine. În final, elevilor li se va propune să redacteze o scrisoare adresată unui prieten de altă etnie în care să-i comunice despre simbolistica *pâinii* în cultura și civilizația românească (a se vedea *Anexa 7*).

Atelierul intercultural *Pâinea – simbol identitar*, proiectat în contextul claselor liceale din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale din Republica Moldova, demonstrează că un simbol alimentar, aparent banal, poate deveni un instrument didactic extrem de eficient pentru dezvoltarea competenței interculturale autentice. Prin valorificarea modelului didactic *Evocare – Realizarea sensului – Reflecție – Extindere* și prin integrarea strategiilor interactive, a textelor literare și a practicilor culturale autentice, activitatea reușește să depășească simpla informare multiculturală și să creeze un spațiu real de interacțiune, reciprocitate și empatie.

Pâinea, ca element comun tuturor culturilor prezente în clasă, dar încărcată cu semnificații și ritualuri specifice, constituie „un mediator cultural ideal: universal în esență, divers în expresie”. Atelierul propus nu doar că respectă recomandările curriculumului național pentru lecțiile-atelier, ci le valorifică la potențial maxim, transformând lecția de

limba și literatura română într-un laborator al dialogului intercultural într-o societate democratică. Or, pâinea ruptă și împărțită la „masa comună” a atelierului rămâne, în viziunea noastră, cea mai concretă și mai emoționantă lecție de omenie.

Anexa 1

ATTRIBUTE

Anexa 2

AUTORI ȘI OPERE

- Leonida Lari, „Pâinea”
- Dumitru Matcovschi, „Pâinea noastră cea de toate zilele”
- Alexei Mateevici, „Limba noastră”
- Grigore Vieru, „Preacurată-i fața pâinii”
- Grigore Vieru, „Locuiesc”
- Mihail Sadoveanu, „Baltagul”
- Marin Preda, „Moromeții”
- Ion Creangă, „Cinci pâini”
- Vlad Slavu, „Glasul pâinii”

Anexa 3

TEXTE

„Pasca”

Pasca este mult mai mult decât o simplă prăjitură; este o expresie a identității culturale și a istoriei unei regiuni. Fiecare rețetă de pască, cu brânză sau fără, spune o poveste despre ingredientele locale, despre obiceiurile și credințele comunității care o produce. De la varianta clasică de pască cu brânză și stafide, la pasca fără aluat sau reinterpretările îmbogățite cu arome exotice sau ingrediente inedite, acest desert este un exemplu perfect al modului în care tradiția și inovația se întâlnesc în arta culinară.

Informează-te despre unul dintre produsele de panificație tradiționale – *pasca*.

Tabelul 3. Produsele de panificație tradițional – PASCA

Etnia	Denumirea	Descrierea
evreii	matzah	<i>Pâinea nedospită pe care o mănâncă evreii de Paște</i> În cultura evreiască, pasca este adesea asociată cu sărbătoarea Pesach (Paștele evreiesc). Unul dintre deserturile tradiționale este Matzo Brei, făcut din matzo (pâine fără drojdie), ouă și condimente. Acesta poate fi pregătit într-o varietate de moduri, de la dulce la sărat, în funcție de preferințele individuale și tradițiile familiei.
grecii	tsourekhi	Pască grecească, adesea făcută în formă de inel și îmbogățită cu arome exotice, cum ar fi nucșoara, cardamomul și scorțișoara. Uneori, este decorată cu migdale sau glazură de lămâie pentru un plus de savoare.
italienii	pastiera Napoletană	Originară din Napoli, Italia, pastiera este o pască specifică regiunii, făcută cu brânză ricotta, grâu gătit și arome de flori de portocal și vanilie. Este o explozie de arome și texturi care aduce un omagiu bogatei tradiții culinare italiene.
rușii	paskha	Această variantă rusă a pascăi este adesea făcută din brânză de vaci, smântână și ouă, dar este deosebită prin adăugarea de fructe confiate și stafide. Este servită tradițional în formă de piramidă și decorată cu ornamente pascale, precum crucea sau literele XB (Христосъ Воскресе, care înseamnă „Hristos a înviat!”).
ucrainenii	paska	În cultura ucraineană, pasca este cunoscută sub numele de Paska și este adesea făcută cu brânză dulce (tvarog), smântână, stafide și nuci. Este decorată cu simboluri pascale precum cruci sau solzi de pește și este considerată un element central al tradițiilor de Paște din Ucraina.
bulgarii	kozunak	Kozunak este un tip de pască bulgară ce se distinge prin aluatul său moale și pufoș, îmbogățit cu ouă, lapte și unt. Aromele de vanilie și esența de lămâie îi conferă un gust distinct și îl transformă într-un desert adorat în timpul sărbătorilor de primăvară.
polonezii	babka Wielkanocna	Pasca poloneză este o pască poloneză adesea făcută cu un aluat bogat în unt și umplută cu nucă măcinată, stafide și esențe aromatice. Este o delicatasă apreciată în Polonia și este servită cu generozitate în timpul sărbătorii Paștelui.

„Colacii mortului”

„Capetele” sau „colacii mortului” se prepară din aluat de pâine, în număr impar, sub diferite forme: rotunzi, în forma literelor S, în formă de 8, în formă de roată, de cruce, mână, în formă de pasăre (măiastră) etc.

Prăjitura „Acasă”

Cândva, un deliciu gastronomic al civilizației și a europenizării societății românești, pâinea-prăjitură numită cozonac, odată trecută prin tăvălugul istoriei, fusese mai întâi asimilată, mai apoi integrată în mozaicul de împrumuturi culinare occidentale ale Balcanilor, se păstrase în anii comunismului de început ca vestigiu al lumii educate din interbelic și simbol gastronomic al rezistenței casnice la o schimbare ideologică violentă, devenise apoi prăjitură națională și, după căderea comunismului, intrase în categoria produselor industriale de larg consum și a preparatelor ortodoxe sărbătorești. În străinătate, cozonacul întruchipa, iată, dorul de acasă și păstrarea unei identități etnice. Era, în același timp, ceșcuța cu ceai de domolit teama de necunoscut. (...) În timp, cozonacul și-a întărit reprezentativitatea de marcă etno-religioasă și confesională, simbol național, manifestare culinară a unui „acasă” ideal.

Ceva din istoria culturală a acestei sofisticate pâini cu umpluturi de nuci și mac, de stafide, rahat și cacao, continuă să poarte, în viața multor români, năluca plină de arome dulci a unei copilării adesea imaginare, amestec de poveste și leagăn, de spațiu securizant și împăcare familială, de mirosuri calde și fericită așezare în lume, ca aceea din trupul sănătos al unui prunc înfășat. Trecând prin multiple avataruri istorice, produs de panificație banal în zilele noastre, cozonacul își păstrează în chip misterios, camuflete comercial, aura de boierie, atracția de prăjitură rituală cu poveste, savoarea de desert care pune la încercare răbdarea și priceperea celei/celui care se încumetă să-l prepare artizanal, memoria personală și colectivă, pătrunsă de toate ingredientele unei istorii zburzate și, nu în ultimul rând, ca nici o altă pâine-prăjitură, cozonacul e un corp de aluat, erotizat prin chiar actul îndelungatului său proces de preparare de la pregătirea plămădelii până la coacere și scoaterea din forme pe perne moi, ca să nu se încrudeze. Odată copt, orice cozonac frământat acasă restituie o vârstă a inocenței, hrana spiritualizată a unei amintiri despre ciclul neîntrerupt al vieții și al morții...

Iar *acasă* e acolo unde cineva te iubește.

(Tatiana Niculescu)

Știi oare că...?

În cadrul ritualurilor de înmormântare, colacii pot avea mai multe forme, dar în general se întâlnesc sub formă de colac rotund sau sub formă de cruce. Uneori, colacul poate fi împletit sub formă de scară, simbolizând urcarea sufletului spre cer, conform unei tradiții. Mai exact, colacii folosiți la înmormântare pot avea următoarele forme:

- *Colac rotund*: simplu și elegant, simbolizând continuitatea vieții și a ciclului vieții;
- *Colac în formă de cruce*: un simbol clar al credinței creștine, reprezentând jertfa lui Hristos și speranța în viața veșnică;
- *Colac împletit în formă de scară*: reprezintă metaforic urcarea sufletului spre cer.

În plus, colacii pot fi prezenți și sub alte forme, cum ar fi cei tip „prescură”, „cap” și „arhanghel”, folosiți în timpul slujbei de înmormântare.

Anexa 4

HORA PROVERBELOR ȘI ZICĂTORILOR

- Fiecare pâine are fărâmiturile ei.
- Fiecare pentru sine croitor de pâine.
- Pe cât poate, pâinea-și scoate.
- În pământul negru se face pâinea albă.
- Omul bun e ca pâinea cea de grâu.
- Fiecare pentru sine croitor de pâine.
- Nici pâine fără muncă, nici munca fără pâine.
- Pe ciobanul fără câine lupii-l lasă fără pâine.
- Dușmanului să-i dai pâine și sare.
- Omul harnic, muncitor, de pâine nu duce dor.
- Prieteșugul fără dragoste, ca pâinea fără sare.
- Somnul pentru leneș e pâinea cea de toate zilele.
- Fie pâinea cât de rea, tot mai bună-n țara mea.
- Fie pâinea cât de bună, nu-i bună-n țară străină.

- Dușmanul cel mai rău cu pâine ți-l câștigi.
- De vrei să mănânci pâine, nu-ți bate joc de tărațe.
- Decât mămăliga cu unt și să mă uit în pământ, mai bine pâine cu sare și să mă uit la soare.
- De la cinci pâini miezul și de la nouă – coaja.
- De la o vreme numai miezul pâinii îți place.
- De rușine aș mai mânca o pâine.
- Arătura bună îți dă pâine-n gură.
- De te latră vreun câine, astupă-i gura cu pâine.
- Cine la seceriș nu se lenevește, pâinea din gură nu-i lipsește.
- Cine ține pâinea în sânul altuia, de multe ori rabdă de foame.
- Cine ține pâinea în traista altuia, nu mănâncă când i-i foame.
- Cel zgârcit moare cu pâinea-n traistă.
- Celui flămând pâinea-i în gând.
- Dacă nu e colac, e bună și pâinea.
- Dacă se taie hrinca de la pâine, înapoi n-o mai lipești.
- Când la strâns e vreme bună, pâine multă se adună.
- Când mi-e foame să-mi dai pâine dar nu-mi zice: vino mâine.
- Buruienile din semănătură îți iau pâinea de la gură.

Anexa 5

REȚETA ORIGINALĂ „PÂINE ROMÂNEASCĂ TRADIȚIONALĂ”

Ingrediente:

- 500 g făină albă cernută, ca norii de vară;
- 1 linguriță de sare, pentru echilibru și înțelepciune;
- 1 cub de drojdie proaspătă (sau un pliculeț de cea uscată), pentru viață și creștere;
- 300 ml apă călduță, ca un izvor liniștit;
- 1 lingură de ulei, pentru luciu și bunăstare.

Ingrediente de suflet:

- un strop de bunătate, să înmoaie orice asprime;
- mână de răbdare, să lași timpul să-și facă treaba;
- un car de ospitalitate, să ajungă pentru toți cei ce vor trece pragul;
- boabă de nădejde, pentru ca pâinea să dospească frumos;
- un zâmbet, pentru a hrăni inima celor dragi.

Mod de preparare:

- Într-un vas, amestecă drojdia cu apă călduță și puțină făină, apoi lasă la odihnit câteva minute – precum un gând bun ce încolțește;
- Aducă restul de făină, sarea și uleiul. Frământă cu mâinile tale, presărând în aluat stropul de bunătate și carul de ospitalitate;
- Acoperă vasul cu un ștergar curat și lasă aluatul la crescut într-un colț cald. Acolo, răbdarea și nădejdea lucrează în tăcere;
- Modelează pâinea și așaz-o într-o tavă, lăsând deasupra un semn în formă de cruce, ca binecuvântare;

- Coace la 200°C timp de 35-40 de minute, până când crusta devine aurie și crocantă, iar mirosul umple casa cu liniște.

Anexa 6

METODA METAFORELOR

- soarele frământat cu mâinile omului;
- lacrima dulce a grâului;
- puntea de aur dintre cer și pământ;
- cântecul mut al coacerii;
- zâmbetul arămiu al vetrei;
- îmbrățișarea blândă a mamei;
- poemul nerostit al ogoarelor;
- harul care se rupe și se împarte;
- soarele mic ascuns într-o coajă;
- cântecul pământului în glas de cuptor;
- rădăcina vieții de fiecare zi;
- aurul smerit al mesei;
- rugăciunea transformată în hrană;
- căldura care ține lumea împreună;
- tăcerea roditoare a muncii;
- inima mesei;
- mila cerului;
- soarele copt în cuptor;
- povestea cuptorului încins;
- un petec de suflet din colțul mesei;
- cuvântul nerostit al ospitalității poarta raiului pentru cei flămânzi.

Anexa 7

SCRISOARE PRIETENULUI

Dragă Taras,

Sper că această scrisoare te găsește bine și că te bucuri de ultimele zile de vară. Mi-ai scris că în familia ta pâinea este nelipsită de la mesele importante, iar asta m-a făcut să mă gândesc cât de asemănătoare sunt tradițiile noastre, deși venim din culturi diferite. În Republica Moldova, pâinea are o valoare simbolică foarte profundă. Nu este doar produs alimentar, ci și un semn de binecuvântare, de respect și de comuniune. De exemplu, la nuntă, mirii sunt întâmpinați de părinți cu pâine și sare – un gest nobil care simbolizează ospitalitatea, belșugul și dorința ca noua familie să fie binecuvântată.

Îmi amintesc că atunci când sora mea mai mare s-a căsătorit, bunica a frământat o pâine mare, rotundă, coaptă în cuptorul de lut din curtea ei. Mi-a explicat, cu această ocazie, că „pâinea rotundă ține familia unită”. Ulterior, părinții mirilor au ținut acea pâine și sarea pe un ștergar tradițional, în timp ce îi așteptau pe miri la ieșirea din biserică. Apropo, a fost un moment foarte emoționant. De altfel, în satele de la noi, este considerat lipsă de respect să arunci pâinea. Dacă o bucată cade pe jos, oamenii o ridică, o sărută și o pun la loc, în semn de prețuire. Categorie, nu este aruncată. Pentru mulți bătrâni, pâinea înseamnă „truda mâinilor” și dar de la Dumnezeu. Mi-ar plăcea să aflu mai multe despre cum este pâinea în familia și cultura ta. Aveți obiceiuri asemănătoare?

Cu prietenie, Dorian-Andrei

Dragă Nichita,

Mă bucur că mi-ai răspuns și m-am gândit să îți povestesc mai multe despre rolul pe care îl are pâinea în cultura românească.

În țara mea, Republica Moldova, pâinea nu este doar hrană de zi cu zi. Deocamdată, pâinea mai este un simbol sacru, constituind o legătură între om și pământ, între familie și comunitate, între viață și credință. Există zeci de obiceiuri și ritualuri în care

pâinea este nelipsită, unele încă „vii” în satele tradiționale. În multe case de la țară, pâinea încă, deseori, se face în casă, frământată cu mâinile și coaptă în cuptor de lut. Este un act care unește generațiile – bunicile le învață pe nepoate cum să „simtă” aluatul, cum să-l lase la dospit și să-l marcheze cu semnul crucii înainte de a-l băga la cuptor. Se spune că „femeia care face pâine aduce liniște în casă”. Nu se aruncă niciodată pâinea. Chiar și o coajă uscată e păstrată. Ea este uscată și dată la animale sau lăsată păsărilor. Dacă o bucată cade pe jos, se ridică, se sărută și se așază cu grijă. E un gest de respect, aproape religios.

Una dintre cele mai frumoase tradiții este cea a întâmpinării mirilor cu pâine și sare. Este un semn al ospitalității și al binecuvântării. La unele nunți, se aduce o pâine mare, rotundă, uneori chiar împletită, care este ruptă și împărțită de miri sau de socri mari. Fiecare gest are o semnificație: rotundul pâinii simbolizează unitatea familiei, iar sarea – purificarea și stabilitatea. Și în momentele de rămas-bun, pâinea este prezentă. La înmormântare, se dau de pomană colaci, un pahar de vin și colivă. Se spune că „omul bun lasă în urmă pâine pentru alții”. Acest gest al dăruirii e considerat o formă de iertare și continuare spirituală.

De Crăciun, în unele părți ale țării mele, se face „pâinea lui Dumnezeu” – o pâine împodobită cu semne simbolice (spic, soare, cruce) și dusă la biserică pentru a fi sfințită. De Paști, ouăle roșii se ciocnesc deasupra unei felii de pâine, iar în unele sate se coace o pâine specială pentru „păzitorul de grâu” – spiritul recoltei. Și mai e un obicei vechi, pe care mi l-a povestit bunicul: când începeai o construcție – o casă, o anexă, chiar o fântână – se îngropa sub temelie o bucată de pâine, ca ofrandă adusă pământului, ca să fie locul binecuvântat și rodnic.

Sper că aceste rânduri te-au făcut să simți un pic din „sufletul” tradițiilor noastre. Mi-ar plăcea enorm să îmi povestești și tu despre ce fel de pâine aveți la sărbători, la ce ocazii o preparați acasă sau o oferiți celor dragi sau oaspeților. Poate, într-o zi, vom împărți o pâine coaptă împreună.

Cu drag, Doru-Ștefan

Referințe bibliografice:

1. CARTALEANU, Tatiana și Olga COSOVAN ș.a. *Demersul didactic la limba și literatura română în gimnaziu: Proiectarea explicită*. Chișinău: Arc, 2016. ISBN 978-9975-0002-53.
2. DASEN, Pierre; Christiane PERREGAUX și Micheline REY. *Educația interculturală: experiențe, politici, strategii*. Iași: Polirom, 1999. ISBN 973-683-223-6.
3. FILIP, Iulian. *Puținul (m)eu*. Târgoviște: Bibliotheca, 2010. 96 p. ISBN 978-973-712-553-8.
4. GUZUN, Igor. *Bine*. Chișinău: Urma ta, 2017. ISBN 978-9975-3120-2-8.
5. GUZUN, Igor. *Iubi: poeme*. Chișinău: Bons Offices, 2019. ISBN 978-9975-87-481-6.
6. *Limba și literatura română: Curriculum național, clasele a X-XII, Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Pentru instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale*, Chișinău: 2020. ISBN 978-9975-3440-9-8.
7. NICULESCU, Tatiana. *Delicioasa poveste a cozonacului românesc*. București: Humanitas, 2024. ISBN 978-973-50-84370.
8. POPA, Gheorghe; Ala SAINENCO; Valentina PRIȚCAN; Viorica POPA; Elena LACUSTA; Lilia TRINCA și Lucia POPA. *Dicționarul asociativ al limbii române*. Vol. 1 (*de la stimul la reacție*). Iași: Junimea, 2016. ISBN 978-973-37-1922-9.